

Impactos da violência na saúde mental da população LGBTQIAP+: uma análise sobre a busca por serviços de saúde mental

Ana Clara Lima Simões¹, Ana Luísa Dias Ladeira¹, Lídia Chiaradia da Silva², Renato Augusto Passos²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608426>

RESUMO:

Introdução: A sigla LGBTQIAP+ inclui uma diversidade de indivíduos que se identificam com determinadas sexualidades lésbicas, gays, bissexuais, e/ou gêneros transsexuais, que se apresentam através de variados comportamentos românticos, sexuais e de atração emocional em um contexto histórico, social e cultural. A orientação sexual, definida pela capacidade de sentir uma atração emocional, sexual e/ou afetiva por indivíduos do mesmo gênero e/ou do gênero oposto, é um importante determinante da saúde populacional, uma vez que grupos considerados não-heterossexuais estão mais suscetíveis a violências discriminatórias físicas, verbais e psicológicas, além da não aceitação familiar, bullying, discriminação no ambiente de trabalho, leis discriminatórias e normas sociais. **Objetivo:** O seguinte estudo tem como objetivo analisar a relação entre a violência e a saúde mental da população LGBTQIAP+, com um enfoque na procura desse grupo por serviços de saúde e a disponibilidade destes no sistema de saúde do país. **Métodos:** Foi realizado um questionário direcionado à população LGBTQIA+ através de um formulário na plataforma Google Forms, com uma série de perguntas objetivas sobre a saúde mental e a violência, com o intuito de identificar uma relação entre ambos, além de verificar a procura por serviços de saúde mental por estes indivíduos. **Resultados:** A pesquisa contou com o total de 149 participantes, dentre os quais 71,1% estão entre 20-29 anos de idade, a principal faixa etária do estudo. Um conjunto de 116 pessoas relatou que sofreu algum tipo de violência, sendo a verbal (84,5%) e por membros da família (74,1%) as mais predominantes. Desses indivíduos (n = 116), apenas 26 (22,4%) alegam buscar algum tipo de ajuda após o episódio, porém 59,7% (n = 149) afirmaram fazer acompanhamento psicológico. **Discussão:** Foi possível observar que, apesar dos números elevados de indivíduos que foram vítimas de violência, a procura imediata por serviços especializados em saúde mental foi menor do que o esperado. Entretanto, uma porcentagem considerável de participantes faz acompanhamento psicológico, mostrando que a exclusão social dessa população traz danos importantes na saúde mental desta.

Palavras-chave: Minorias sexuais e de gênero; Saúde mental; Violência; Violência de gênero.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP